

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 02 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОЛОГИИ И НЕОГРАФИИ: НОВЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ

Тухтаева Дурдона

Студентка 4-курса Узбекско-Финского педагогического института, научный руководитель

Раджобова Замира Чингизовна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Аннотация: *Статья посвящена изучению неологии и неографии современного русского языка в разных трудах ученых. Приводятся некоторые научные работы за 2020-2022 гг., в которых прослеживаются изменения и вызывают особый интерес к словарному запасу русского языка. Приводятся названия приложений и программ для гаджетов созданных во время пандемии COVID-19.*

Ключевые слова: *наука, неология и неография, словарный запас, русский язык, пандемия COVID-19.*

Введение

В последние годы все чаще издаются труды по всему миру, посвященные изучению неологии и неографии разных ученых филологов, а мы рассмотрим некоторые из них опубликованные в 2020-2022 гг. Нужно отметить, что язык претерпел неологический всплеск или иначе стресс в развитии языка с приходом пандемии COVID-19.

Нужно отметить, что наука: философия, медицина, культура, искусство, политика не стоит на месте, благодаря новаторам, отечественным ученым и ученым всего мира по разным направлениям, которые приложили огромные усилия, веками было изучено многое недостижимое и нераспознанное человеческому разуму. Этому подтверждение пандемия COVID-19, которая заставила людей задуматься о здоровье в первую очередь себя и своих близких, только потому, что мы явились свидетелями того, как болезнь молча забирала из жизни молодых и пожилых, богатых и бедных, известных и неизвестных. Все это мы отслеживали по средствам массовой информации и по другим источникам. Нужно отметить, что развитие любого языка связано с жизнью на земле с его историей и будущим, и это невозможно остановить, так как у истоков цивилизации стоит только человек.

Из-за бурного развития пандемии COVID-19 люди всего мира были вынуждены сидеть дома и работать дистанционно, в связи чем в разных странах официально разработаны новые приложения и программы для выявления заболевания во время карантина, такие названия как: «COVID-19», «COVIDSafe», «BeAware Bahrain», «Alipay», «CoronApp», «GH Covid-19 Tracker App», «VirusRadar», «Rakning C-19», «Aarogya Setu», «HaMagen», «MyTrace», «NZ COVID Tracer», «СмонКорона!», «Smittestopp», «Corona Map», «TraceTogether», «COVID трекер» и др., а для проведения видеоконференций (групповые чаты, обмен файлами,

демонстрация экрана, показ презентаций, возможность записи и трансляции звонков) были созданы такие приложения как:

«*TrueConf Server*» обеспечивает проведение 4К-видеовстреч с приглашением до 1000 участников одновременно;

«*Zoom*» – публичный сервис для видеосвязи, популярность которого значительно выросла во время пандемии;

«*Jitsi Meet*» позволяет подключить к конференции до 75 участников и организовывать онлайн-встречи в браузере и с мобильных устройств без создания учетной записи;

«*Microsoft Teams*» – корпоративная платформа, совмещающая в себе чат и видеозвонки, дает возможность запускать видеоконференции до 300 собеседников;

«*Google Meet*» инструмент для создания видеовстреч и конференций, который позволяет проводить онлайн-встречи для 250 участников, с ограничением по времени в 60 минут;

«*GoToMeeting Free*» дает возможность проводить 40-минутные встречи от 3-150 участников;

«*RingCentral Video*» представляет собой облачную платформу для онлайн-встреч и обмена сообщениями. Бесплатный тариф позволяет проводить видеоконференции до 100 участников без ограничения по времени;

«*Lifesize*» - облачное решение для видеосвязи, которое пользуется особенной популярностью в США. С *Lifesize Free* организатор может пригласить до 10 посетителей и проводить неограниченное количество 40-минутных видеовстреч в день;

«*Discord*» изначально пользовался спросом среди геймеров, однако с массовым переходом на удаленный режим работы и обучения стал применяться для онлайн-мероприятий, видеовстреч и онлайн-обучения в школах;

«*Free Conference Call*» – инструмент, позволяющий проводить бесплатные видеозвонки продолжительностью до 6 часов;

«*StarLeaf*» – это платформа для обмена сообщениями, видеовстреч и звонков, которая представляет собой более удобную альтернативу сложным инструментам для совместной работы.

Методы

К большому вниманию и интересу привлекли словари и сборники научных трудов, посвященные изучению неологии и неографии русского языка:

1. Неология и неография: современное состояние и перспективы. (к 50-летию научного направления): Сборник научных статей / Отв. ред. Т. Н. Буцева. Ин-т лингв. исслед. РАН. — СПб.: Нестор-История, 2016. — 236 с.

2. Вторые Григорьевские чтения. Неология как проблема лингвистической поэтики: Тезисы докладов международной научной конференции (14–16 мар-та 2018 г.). – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2018. – 162 с.

3. Новые слова и словари новых слов. 2020: Сборник научных статей / Отв. ред. Н.В. Козловская / Институт лингвистических исследований РАН. — СПб.: ИЛИ РАН, 2020. — 220 с.

4. Неология. Неография. 2021: Сборник научных статей / Отв. ред. Н.В. Козловская / Институт лингвистических исследований РАН. — СПб.: ИЛИ РАН, 2022. — 154 с.
5. История, теория и практика академической лексикографии: юбилейный сборник научных статей/Ред. коллегия Р.И. Воронцов, О.Н. Крылова, М.Н. Приёмывшева (отв. ред.), Е.В. Пурицкая / Институт лингвистических исследований РАН. — СПб.: ИЛИ РАН, 2022. — 286 с.
6. Словарь русского языка коронавирусной эпохи. Сост. Х. Вальтер, Е.С. Громенко, А.Ю. Кожевников, Н.В. Козловская, Н.А. Козулина, С.Д. Левина, В.М. Мокиенко, А.С. Павлова, М.Н. Приемывшева, Ю.С. Ридецкая / Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. — 550 с.
7. Леонтьева Т.В. Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века/Т.В. Леонтьева, А.В. Щетинина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». — Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2021. — 424 с.

Результаты и обсуждение

Сборник научных статей «Неология. Неография. 2021», посвященный актуальным проблемам современной неологии и неографии, продолжает серию, которая издавалась в Институте лингвистических исследований РАН с 1978 по 1997 гг. и в обновленном виде вышла в 2021 г. [1, с. 3-4].

На конференции рассматривались теоретические и практические проблемы отечественной и зарубежной неологии и неографии, а также подводились некоторые языковые итоги пандемии 2020–2021 гг.

Так, например, сборник статей «Неология. Неография. 2021» продолжает традицию серии научных сборников «Новые слова и словари новых слов», основанной инициатором создания направления русской академической неографии – Надеждой Захаровной Котеловой в 1978 г. и возобновленной в Институте лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН) с 2020 года. Основная цель данной серии периодических сборников — стать широкой научной площадкой для обсуждений актуальных проблем и самых насущных вопросов отечественной и зарубежной неологии и неографии. В Предисловии к первому выпуску серии Н.З. Котелова сформулировала задачи и идеологию этого периодического издания следующим образом: «Прямые и обратные связи практики и теории являются залогом успешного развития неологии, понимаемой как изучение и описание нового в словарном составе языка». Идея тесной взаимосвязи теории и практики при изучении и словарном описании новых слов, новых тенденций развития словарного состава и послужила причиной возобновления данной научной серии [1, с. 3-4].

Тематика докладов обнаружила проблемы, решение которых представляется научному сообществу наиболее актуальными: новые тенденции развития словарного состава русского языка и других языков в начале XXI века, словари новых слов и базы данных для их составления, основные тенденции развития общей неографии в России и за рубежом, отражение динамики языковых и культурных процессов в лексике и семантике, новые и продолжающиеся неографические проекты и многие другие [1, с. 3-4].

Заклучение

В заключении, мы с уверенностью говорим, что неология является одной из молодых наук, которая требует дальнейшего исследования и особый интерес лингвистов, так как ежеминутно в мире появляются речевые новообразования в области лексикологии и только благодаря наших ученым, мы можем отслеживать этот процесс в научных трудах.

Библиографический список

1. Аникина А.Б. «Современный русский язык», Москва «Высшая школа», - М., 1979.
2. Неология. Неография. 2021: Сборник научных статей / Отв. ред. Н.В. Козловская / Институт лингвистических исследований РАН. — СПб.: ИЛИ РАН, 2022. — 154 с.
3. Малиновский Е.А., Ткебучава И.Г., Раджабова З.Ч. Русский язык на современном этапе// учебное пособие. Самарканд 2021 год
4. Раджабова З.Ч. Учебное пособие. Успешный путь на филологический факультет. Самарканд – 2025 г.
5. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. - М., 2001.
6. Шмелёв Д.Н. Современный русский язык. Лексика. - М., 2000.